

Farklı Disiplinlere Ait Lisans Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Mustafa Furkan KALKAN, 21461532, furkan.kalkan3@gmail.com

Giriş

Günümüzde bilgi teknolojileri yardımıyla bilgi üretiminin hızla artarak devasa boyutlara ulaştığı günümüzde, bireylerin günlük, akademik ve iş hayatlarındaki bilgi ihtiyaçlarını çözümüleme yetenekleri hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. En temel şekliyle *bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgiyi arama, bulma, değerlendirme ve kullanma* olarak karşımıza çıkan bu beceriler, “bilgi okuryazarlığı” adı verilen kavramın temelini oluşturmaktadır. Bilgi okuryazarlığı bu yeteneklerin yanı sıra diğer okuryazarlıkları ve yüksek düşünme becerilerini içine alan bir şemsiye terimdir. Bilgi okuryazarlığı ayrıca değişen dünyanın bir gereği olan yaşam boyu öğrenmenin de bir ön koşulu kabul edilmektedir.

Bireyi mesleki ve entelektüel olarak mesleğe hazırlayan kurumlardan biri olan üniversiteler, bilgi okuryazarı öğrenciler mezun etme konusunda bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluğunu yerine getirmek adına yurt dışındaki birçok üniversite bilgi okuryazarlığı eğitimi vermek amacıyla programlar açmaktadır (Polat, 2005, s. 2). Buna rağmen ülkemizde birçok üniversite kütüphanesinde bilgi okuryazarlığı programı uygulanmamakta, uygulandığı bilinen birçoğunda ise programlar plansız ve ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir (Özel, 2013, s. 120).

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesinde okuyan farklı disiplinlere ait 4. sınıf öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı bilgi seviyelerini bir örnek olarak ele alarak, Türkiye’deki üniversitelerde bilgi okuryazarlığı eğitiminin verilmesi ve hâlihazırda verilen bilgi okuryazarlığı programlarının iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bilgi okuryazarlığı programlarındaki bu eksikliklerin giderilmesiyle birlikte ayrıca Türkiye’deki üniversitelerin akademik sıralamalarda yükseleceği bir gerçektir.

Kavramsal arka plan

Bilgi Okuryazarlığı Tanımları

Sürekli evrilmekte olan bir kavram olan bilgi okuryazarlığı hakkında uzun süre uzlaşamadığından bu konu hakkında literatürde çok sayıda tanım bulunmaktadır. Kavramın daha iyi anlaşılabilmesi adına kavramın çeşitli zamanlarda nasıl tanımlandığı ve evrildiği önem taşımaktadır.

Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk olarak 1974 yılında Paul G. Zurkowski tarafından yazılmış bir raporda geçmektedir (Badke, 2010). Bu raporda bilgi okuryazarlığı, bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla her tür bilgi kaynağını kullanmak için gerekli beceriler ve teknikler olarak tanımlanmıştır (Zurkowski, 1974, s. 6) 70’li yıllardaki ilk tanımlar genellikle Zurkowski’nin tanımında olduğu gibi bir problemin çözümü ya da karar verme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgiyi bulma ve kullanma becerileri üzerinde yoğunlaşmıştır. 1976 yılında Owens tarafından yapılan tanımda farklı olarak bilgi okuryazarı olan kişinin demokratik kararlar vermekte diğerlerinden daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Spitzer, Eisenberg, ve Lowe, 1998, s. 22). Daha sonraki yıllarda da çeşitli tanımlamalarda bilgi okuryazarlığının yaşam kalitesi, iş verimliliği ve demokrasi konularında olumlu etkileri olduğuna değinilmektedir.

80’li yıllarda, 70’li yıllardaki tanımlardaki bilgiyi bulma ve kullanma becerilerinin yanı sıra bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi kaynaklarını değerlendirme ve iletme becerileri de eklenmiştir. Amerikan Kütüphane Derneği tarafından 1989 yılında yapılmış okuryazarı bireye yönelik “ne zaman bilgiye ihtiyacı olduğunu bilen, belli bir problemi ya da konuyu ele almak için gereken bilgileri belirleyebilen, bilgiyi bulabilen ve değerlendirebilen, bilgiyi düzenleyebilen, bilgiyi etkili bir şekilde kullanabilen” (American Library Association (ALA), 1989) şeklinde yapılan tanım buna örnek verilebilir. Bu tanımın yapıldığı raporda aynı zamanda bilgi okuryazarı olan bireyin kritik düşünme becerilerine sahip olduğu, bunun bireyin sosyal sorumluluklarını yerine getirme ve yaşam boyu öğrenme konusunda faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgi okuryazarlığı kavramının popülerleşmeye başladığı 90’lı yıllara doğru tanımlara bilgi teknolojileri becerileri, üst düzey düşünme becerileri ve etik ile ilgili meseleler eklenerek kapsamı genişletilmiştir.

Rader ve Reichel'e (1991, s. 26) göre bilgi okuryazarı olan birey hızla değişen bilgi teknolojileri ortamıyla başa çıkabilecek seviyede bilgisayar becerilerine sahip olmalıdır. Bruce (1994, 1997) bilgi okuryazarı bir bireyin kendi kendine öğrenme becerisinin olması, bilgi teknolojilerini kullanabilmesi ve bilgiye eleştirel olarak yaklaşabilmesi gerektiğini belirtmektedir. Lenox ve Walker'a (1993, ss. 314–315) göre bilgi okuryazarlığı, içinde bulunduğumuz çağa uygun şekilde bir dizi karmaşık ve entegre üst düzey beceriler gerektirmektedir. Aynı kaynakta bu beceriler, analitik bir şekilde soru formüle edebilme, araştırma yöntemleri ve değerlendirme aşamasında eleştirel bakabilme olarak tanımlanmıştır.

California Academic and Research Libraries Task Force tarafından 1997 yılında yapılan tanımda bilgi okuryazarı bireyin bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin yanı sıra bilgi ve bilgi teknolojilerini çevreleyen etik ve sosyal sorunları da bilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2000'li yıllarda yapılan tanımlarda bilgi okuryazarlığının diğer okuryazarlıklarla ve bireyin yaşamındaki tüm alanlarla (günlük, akademik ve iş yaşamında) ilişkisi ortaya koyulmaktadır. Buna örnek olarak Annemaree Lloyd'un, bilgi okuryazarlığı sadece formal eğitimin değil insanın elinin değdiği her alanın bir parçasıdır şeklinde yaptığı tanımlamayı gösterebiliriz (Lloyd, 2010, s. 1).

Bilgi Becerileri

Bilgi becerileri diğer bir deyişle bilgi problemi çözme aşamaları bilgi okuryazarlığı eğitimi programlarının oluşturulmasında önemli bir yeri olan bilgi okuryazarlığı modellerinin ve standartlarının temelini oluşturmaktadır. Literatürde en çok atıf yapılan tanımlardan biri olan ALA'nın 1989 yılında yaptığı tanımda bilgi okuryazarı bir bireyin bilgi ihtiyacının farkına varma, ihtiyacı olan bilgiyi bulabilme, değerlendirme ve etkili bir şekilde kullanabilme yetilerine sahip olması gerektiğini belirtilmiştir. Campbell (2004, s. 4), bu tanımın teknolojiye bağlı olarak şartlar değişse de tüm bilgi becerilerini kapsayacak kadar geniş olduğunu öne sürmektedir.

İlgili tanıma paralel olarak Wisconsin Educational Media Association (1993), çeşitli bilgi problemi çözme becerilerini şu şekilde tanımlamıştır:

- **Bilgi İhtiyacını Tanımlanması:** Bilgi probleminin çözümünde ilk adımdır. Birey bu aşamada çeşitli sorular (*kim, ne, ne zaman, nerede,...*) vasıtasıyla bilgi ihtiyacını ayrıntılandırır; gereksinim duyulan bilgiyi varolan bilgileriyle ilişkilendirir ve bilgi problemini çeşitli sorgulama becerileriyle formüle eder
- **Arama Stratejilerinin Oluşturulması:** Bilgi problemi formüle edildikten sonra birey tarafından bir arama planı oluşturulmalıdır. Birey bu aşamada bir takım yardımcı sorular vasıtasıyla bilgi ihtiyacının ne olduğunu kesinleştirir; kullanılacak anahtar kelimeleri, kavramları ve konu başlıklarını belirler; kullanacağı potansiyel bilgi kaynaklarını belirler; birden fazla kaynak kullanması gerektiğini bilir
- **Kaynakların Bulunması:** Birey bu aşamada kütüphane kataloğunu (OPAC) kullanarak bilgi merkezindeki çeşitli kaynakları (*basılı, görsel işitsel, elektronik,...*) bulur; Fiziksel olarak bilgi merkezine gelmeden de bilgi merkezi tarafından sağlanan servislerden (*katalog tarama, elektronik kaynakları kullanma, kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti [ILL],...*) faydalanır; araştırma yaparken kullanabileceği diğer bilgi merkezlerini saptar ve gerektiğinde bunları da kullanır; kaynak içinde aranan bilgiyi bulabilmek için çeşitli kaynak içi erişim noktalarını (*indeks, içindekiler tablosu, göndermeler,...*) ve elektronik ortamda arama stratejilerini (*anahtar kelimeler, Boole işlemleri, vb.*) kullanır.
- **Bilginin Kullanılması:** Birey potansiyel olarak faydalı olduğunu düşündüğü kaynakları bulduktan sonra bu aşamada, kaynakların gerçekten faydalı olup olmadıklarını belirlemek için kaynakları gözden geçirir; birincil ve ikincil kaynakları ayırır; bilginin güvenilirliği ve güncelliğini belirler; kaynaklar içerisimdiki kişisel görüşleri, önyargıları, safsata, propagandanın ve gerçeklerin (fact) ayrımını yapar; kaynaklar arasındaki ortak fikirleri ve fikir ayrılıklarını belirler; bilgideki ya da bilgi kaynağındaki eksikliklerin farkına varır; bilgiyi sınıflandırır; kavramlar arasındaki ilişkinin farkına varır ve sebep ile sonucu ayırt eder; kendi öğrenme stiline en uygun kaynakları seçer; gerekli durumlarda bilgi problemini revize eder ya da yeniden tanımlar.
- **Bilginin İletilmesi:** Birey bilgi problemi çözme girişiminin sonuçlarını organize edebilmeli ve iletibilmelidir. Birey bu aşamada araştırma sonucunda edindiği probleme (bilgi problemi) ait çıkarımları ve çözümleri belli bir amaca yönelik olarak (*bilgi vermek, ikna etmek ya da iyi zaman geçirtmek*) ve sunulacak kitlenin özelliklerine uygun bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunar. Ortaya çıkan ürün özgün olmalı, kullanılan kaynaklara gerekli göndermeler yapılmalı ve gerekli koşullarda kullanılan kaynakların sunulabilmesi için gerekli yasal izinler alınmalıdır.

- **Bilgi Problemi Çözme Sürecinin ve Çıkan Ürünün Değerlendirilmesi:** Bu aşamada bireyin bilgi problemini çözme sürecinin adımlarının ve bu adımlar sonucunda ortaya çıkan ürünün amaca uygunluğunun ve etkili olup olmadığının bireyin kendisi ya da başkaları tarafından değerlendirilmesi yapılır. Bu bağlamda sürecin ya da çıkan ürünün eksikliklerin ve güçlü yönlerin neler olduğu, başka nelerin yapılabileceği, arama stratejilerinin nasıl genişletilebileceği ya da nasıl revize edilebileceği ve bireyin yapacağı diğer çalışmalarda nelere dikkat etmesi gerektiği tartışılır.

Literatürdeki Benzer Çalışmalar

Bilgi okuryazarlığı programları ve politikaları geliştirilmeden önce mevcut durumun ne olduğunun bilinmesi önem taşıdığından literatürde bilgi okuryazarlığının ölçülmesine ilişkin çok sayıda kaynak bulmak mümkündür. Bu çalışmalar çeşitli öğrenim seviyeleri (ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) ve meslek grupları (öğretmenler, akademisyenler, itfaiyeciler, polisler, sağlık çalışanları,...) üzerine yapılmıştır.

Yükseköğretim seviyesi üzerine yapılan literatür taraması sonucunda, bu alanda yapılmış çalışmaların önemli bir kısmının bireylerin bilgi okuryazarlığıyla ilgili öz yeterliliklerini ve algılarını ölçmeyi hedeflediği görülmüştür. Bunun dışında bilgiye dayalı test çalışmaları ve uygulamaya yönelik rubrik çalışmalarıyla öğrencilerin bilgi okuryazarlık bilgisini/düzeyini ölçmeyi hedefleyen çalışmalar da mevcuttur. Bilgiye dayalı test kullanan çalışmalara, Slovakya’da bulunan iki üniversitede lisans eğitimi gören öğrenciler üzerinde yapılan çalışma (Boh Podgornik, Dolničar, Šorgo, ve Bartol, 2016) , İspanya’da bulunan beş üniversitenin sosyal bilimler fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencileri üzerine yapılan bir çalışma (Pinto ve Fernandez-Pascual, 2017) ve Singapurda bulunan bir üniversitenin lisans öğrencileri üzerinde yapılan çalışma (Foo ve diğerleri, 2013) gösterilebilir.

Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalara örnek olarak Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek lisans öğrencileri üzerine yapılmış çalışmayla (Polat, 2005) birlikte Marmara Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü lisans öğrencileri üzerine yapılmış çalışma (Özbay ve Benzer, 2014), Ankara Üniversitesine bağlı çeşitli fakültelerde eğitim gören lisans öğrencileri (Özel, 2016) ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören lisans öğrencileri üzerine yapılan çalışma (Akkoyunlu ve Kurbanoglu, 2003) örnek gösterilebilir.

Özbay ve Benzer tarafından yapılan çalışmada kullanılan ölçekten alınan puan ortalamasında cinsiyetler arası anlamlı fark bulunmamıştır (Özbay ve Benzer, 2014). İspanya’da yapılan bir çalışmadan çıkan sonuçlar da bu durumu doğrulamaktadır (Pinto ve Fernandez-Pascual, 2017). Singapur’da başka bir çalışmada ise durum istatistiksel olarak incelenmemiştir fakat her iki cinsiyete ait ortalamalar birbirine çok yakındır; erkek öğrencilere ait ortalama 65.02, kız öğrencilere ait ortalama 64.74 olarak bulunmuştur (Foo ve diğerleri, 2013). Bu çalışmaların aksine Akdağ ve Karahan (2004) tarafından İnönü Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler üzerine yapılan çalışmada cinsiyetler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. Bu durumda dört çalışmada da erkek öğrencilerin ortalamaları kız öğrencilerden yüksek olmasına rağmen bilgi okuryazarlık düzeyinin cinsiyete göre değişmediğini söyleyebiliriz.

Foo ve diğerleri (2013) ve Boh Podgornik ve diğerleri (2016) tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeyleri birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar doğrusal olarak artmaktadır. Akkoyunlu ve Kurbanoglu (2003) tarafından eğitim fakültesi öğrencilerine yapılan çalışmada üç bölümde de bu durumu destekler şekilde öğrencilerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlilik algıları yıllar içinde artmaktadır. Benzer şekilde Özbay ve Benzer (2014) ile Lanning ve Mallek’in (2017) çalışmalarında ortalama birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar doğrusal olarak artmıştır. Fakat bu çalışmalarda Foo ve diğerleri tarafından yapılmış çalışmadan farklı olarak dördüncü sınıf öğrencilerine ait ortalamada nedeni açıklanmamış bir düşüş mevcuttur. Özbay ve Benzer’in çalışmasında sınıf ortalamaları t-testine tabi tutulmuş ve birinci sınıf öğrencilerine ait ortalamalar ile diğer sınıflara ait ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Test sonucunda göre diğer sınıflara ait ortalamalarda ise böyle bir durum söz konusu değildir. Çalışmada, bu farklılığın oluşmasında ikinci sınıf öğrencilerinin almış oldukları “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersinin etkisi olabileceği belirtilmiştir. Aynı durum için Project Information Literacy (PIL) tarafından yayınlanan raporda, birinci sınıf öğrencilerinin lisedeki araştırma yöntemlerinin üniversitedeki ödevleri için yetersiz kaldığını düşündükleri ve arama sorgularını formüle etmekte zorlandıkları belirtilmektedir (Head, 2013, s. 1). Yapılan çalışmalarda alınan derslerin yanı sıra bilgisayar kullanım becerileri, ve kütüphane kullanım sıklığı arasında da doğrusal bir ilişki saptanmıştır (Akdağ ve Karahan, 2004; Akkoyunlu ve Kurbanoglu, 2003).

Özbay ve Benzer (2014) tarafından yapılan çalışmada Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin bilgi okuryazarlığı seviyeleri düşük olarak nitelendirilmektedir. Aynı çalışmada öğrencilerin en çok zorlandığı konu, *konunun belirlenmesi, bilgi ihtiyacının tanımlanması ve sözlü olarak sunum yapmak* olarak belirlenmiştir. Polat (2005) tarafından yapılmış çalışmada ise öğrenciler en çok *gereksinim duyulan bilginin elde edilmesine yönelik zaman planlaması yapma, Boole işlemleri, konu dil, tarih sınırlaması gibi veritabanı arama özelliklerini kullanma, kütüphaneler arası belge sağlama hizmetini kullanmada, web kaynaklarına ilişkin değerlendirme ölçütlerini anlama, elde edilen veriye dayalı sonuç ortaya koyma, bulunan bilgileri aktarma (kendi cümleleriyle yazma) ve kaynakça oluşturma* konularında zorlandıklarını belirtmişlerdir. Özel (2016) tarafından yapılan çalışmada ise öğrencilerin en çok *bilgi kaynaklarını arama ve kaynakları kullanma, bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme, bulunan bilgileri sentezleme ve aktarma (kendi cümleleriyle yazma), kaynakça oluşturma* konularında kendilerini yetersiz hissettikleri belirtilmiştir.

Özetle Türkiye’de yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerin bilgi okuryazarlığı seviyesinde genel olarak eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma planı

Çalışmada betimleme yöntemi kullanılmış ve veriler test aracılığıyla elde edilmiştir.

Problem

Çalışmada öğrencilerin bilgi okuryazarlığına ilişkin çeşitli konulardaki bilgi seviyeleri incelenerek aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

- Bilgi okuryazarlığı bilgi seviyeleri ne durumdadır? Bu seviye disiplinlere göre farklılık göstermekte midir?
- Öğrenciler bilgi okuryazarlığı eğitimi almış mıdır? Bilgi okuryazarlığı eğitimi aldığını belirten öğrencilerin bilgi okuryazarlığı bilgi seviyeleri ne durumdadır? Bilgi okuryazarlığı eğitimi alan ve almayan öğrencilerin bilgi seviyeleri farklılık göstermekte midir?
- Bilgi okuryazarlığı bilgi seviyeleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
- Öğrenciler en çok hangi konularda eksikliklere sahiptir?

Çalışmada öğrencilerin bilgi okuryazarlığı bilgi seviyelerinin yeterli düzeyde olmadığı ve disiplinlere göre değişiklik farklılık göstermediği varsayılmıştır.

Veri Toplama Süreci

Çalışmada Boh Podgornik ve diğerleri (2016) tarafından hazırlanmış olan çoktan seçmeli test çevrilerek adapte edilmiştir. Adaptasyon sürecinde Prof. Dr. Serap Kurbanoglu’ndan uzman görüşü alınarak, araştırma için uygun olmayan sorular elenmiştir. Elenen sorular yerine orijinal testte olmayan bazı sorular eklenmiştir ve soru sayısı 30’a düşürülmüştür. Bu süreç sonrasında test taslağı farklı üniversitelerde ve bölümlerde öğrenim gören 10 kişiye online olarak gönderilerek pilot test uygulanmış ve bu kişilerden anlaşılmayan/yanlış anlaşılan yerler için yazılı/sözlü geri dönüş alınmıştır. Geri dönüşler doğrultusunda kafa karışıklığına yol açabilecek bazı seçeneklerin yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiştir. Çeviriler ve sorular tekrar incelendikten sonra teste son hali verilmiştir (Bkz. Ek 1).

Çalışma için Hacettepe Üniversitesi’nde fen bilimleri (Biyoloji), edebiyat-sosyal bilimler (Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji/Tarih) ve mühendislik (Jeoloji/Hidrojeoloji) alanlarında öğrenim görmekte olan lisans 4. sınıf öğrencilerinden 246 kişilik örneklem seçilmiş ve gönüllü olarak yapılan teste 78 kişi katılım göstermiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi

Ham veriler LibreOffice Calc üzerinde işlenerek her bir öğrenci için toplam doğru sayısı ile birlikte arama, bulma, kullanma, iletme ve değerlendirme olarak önceden sınıflandırılmış bilgi becerileri kategorilerine (Bkz. Tablo 1) ait doğru sayıları hesaplanmıştır. Ayrıca soru sayıları birbirinden farklı olduğundan kategoriler arası daha iyi karşılaştırma yapabilmek adına doğru sayısı toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılarak normalleştirilmiş puanlar hesaplanmıştır.

Tablo 1. Soruların kategorilere göre dağılımı

<i>Kategori</i>	<i>Soru Numaraları</i>
Arama	4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 27
Bulma	9, 10, 11, 28, 30, 31
Kullanma	12,14, 19, 20, 29, 32
İletme	21, 22, 23, 24, 25, 26, 33
Değerlendirme	7, 8, 12, 15

İstatistik testler için ise R (versiyon 3.4.2) kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Doğru sayılarının cinsiyete ve bilgi okuryazarlığı eğitimi almış olma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için two sample Wilcoxon (Mann Whitney U) testi, bölümlere göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak içinse Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Ayrıca kategorilere ait doğru sayıları arasında ilişki durumunu saptamak için corrplot kütüphanesi (versiyon 0.84) kullanılarak korelasyon matrisi oluşturulmuştur.

Bulgular ve yorum

Teste katılan öğrencilerin %51,28'i (40 kişi) Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği, %24,36'sı (19 kişi) Biyoloji ve geriye kalan %24,36'sı da Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde eğitim görmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı ayrıca Türkoloji ve Tarih gibi bölümlerde de eğitim gördüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %55,13'ünü (43 kişi) kız öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin sadece %8,97'si (7 kişi) daha önce bilgi okuryazarlığıyla ilgili ders aldığını belirtmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nde hali hazırda uygulanan bir bilgi okuryazarlık eğitimi programı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitim almadığını belirten öğrencilerin çoğunlukta olması normal bir durum olarak değerlendirilebilir.

Uygulanan testte en başarılı olan bölüm Biyoloji, en başarısız olan bölüm ise Türk Dili ve Edebiyatı olmuştur. Testten en yüksek (28 doğru, 93,33 puan) ve en düşük puanı (5 doğru, 16,67 puan) alan öğrenci Biyoloji bölümünden çıkmıştır. Bu veriye ve standart sapmaya bakarak Biyoloji'nin bilgi okuryazarlığı bilgi düzeyinin en dengesiz dağıldığı bölüm olduğunu söyleyebiliriz. (Bkz. Tablo 2) Bu sonuçlarda, uygulanan kişi sayısının az olması ve bazı öğrencilerin bir noktadan sonra soruları çözmekten sıkılıp rastgele işaretleme yapmış olmaları ihtimali de etkili olmuş olabilir. Tüm öğrencilerin yüz üzerinden almış oldukları genel puan ortalaması yüz üzerinden 51,07 olarak bulunmuştur. Bu noktada öğrencilerin bilgi okuryazarlığı bilgi düzeylerini düşük olarak nitelendirebiliriz.

Tablo 2. Bölümlerin genel başarı durumları

<i>Bölüm</i>	\bar{X}	<i>SS</i>	<i>En Yüksek Doğru Sayısı</i>	<i>En Düşük Doğru Sayısı</i>	<i>Normalleştirilmiş Puan Ortalaması</i>
Biyoloji	16,05	6,71	28	5	53,51
Jeoloji Mühendisliği	15,78	3,86	22	6	52,58
Türk Dili ve Edebiyatı	13,63	4,95	21	6	45,44
Hepsi	15,32	4,97	28	5	51,07

Yapılan Shapiro-Wilk testi sonucunda verilerin bir kısmının normal dağılıma uymadığı tespit edildiğinden (Bkz. Tablo 3, 4) verileri kendi içerisinde karşılaştırmak için non-parametrik testler uygulanmıştır.

Tablo 3. Bölümlere ait Shapiro-Wilk testi sonucu (normal dağılıma uymayan değerler kırmızı yazılmıştır.)

	Bölümler					
	Biyoloji		Jeoloji		Türk Dili ve Edebiyatı	
	W	p	W	p	W	p
Arama	.91	.088	.97	.25	.92	.13
Bulma	.92	.09	.92	.009	.91	.08
Kullanma	.84	.005	.91	.003	.87	.01
İletme	.90	.04	.89	.001	.89	.03
Değerlendirme	.91	.09	.89	.001	.84	.005
Tümü	.97	.79	.97	.29	.91	.07

Tablo 4. Cinsiyete ve bilgi okuryazarlık eğitimi alma durumuna göre Shapiro-Wilk testi sonucu

	Cinsiyet				Bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitim almış mı?			
	Kadın		Erkek		Evet		Hayır	
	W	p	W	p	W	p	W	p
Arama	.96	.10	.94	.04	.98	.98	.97	.07
Bulma	.90	.002	.95	.11	.89	.29	.94	.002
Kullanma	.93	.01	.90	.003	.91	.40	.93	.001
İletme	.94	.02	.95	.15	.65	.00	.95	.005
Değerlendirme	.86	.00	.91	.01	.89	.26	.89	.00
Tümü	.97	.32	.97	.46	.78	.02	.98	.18

Yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda bölümlere göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ($\chi^2=2.1105$, $df = 2$, $p = 0.3481$). Bu sonuca dayanarak farklı disiplinlere ait bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin bilgi okuryazarlığı bilgi düzeylerinin öğrenim gördükleri bölüme ya da bölümün dahil olduğu disipline göre farklılaşmadığını yani genel bir eksikliğin olduğunu söyleyebiliriz. Kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur (Kız öğrenciler: 53,57; Erkek öğrenciler: 48) Fakat aynı şekilde, yapılan Wilcoxon testi doğrultusunda doğru sayılarının cinsiyete göre de farklılaşmadığı görülmüştür ($W=597$, $p=0.1185$).

Öğrencilerin en çok “arama” ve “bulma” konusundaki bilgilerinin zayıf oldukları görülmüştür. Öğrencilerin en başarılı olduğu konu bölüme göre değişmekle birlikte genel olarak “kullanma”dır (Bkz. Şekil 1). Aynı şekilde Polat (2005) ve Özel (2016) tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin “arama” konusunda kendilerini yeterli görmedikleri belirtilmiştir.

Bilgi okuryazarlığı eğitimi planı hazırlarken bu durumun göz önünde bulundurularak eksik olan konulara öncelik verilmesi gerekmektedir.

Şekil 1. Bölümlerin çeşitli bilgi becerilerine göre başarı durumlarının karşılaştırılması

Öğrencilerin arama, bulma, kullanma, iletme ve değerlendirme becerileriyle ilgili bilgi seviyeleri arasında beklendiği gibi orta-yüksek düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur (Bkz. Şekil 2). Yani öğrencilerin bir becerideki skoru arttıkça diğer becerilerdeki skorları da artmaktadır.

Şekil 2. Becerilere ait korelasyon matrisi (insignificant değerler beyaz arkaplan ile gösterilmiştir)

En çok yanlış yapılan ya da boş bırakılan 10 soru incelendiğinde (Bkz. Tablo 4) öğrencilerin Boole işleçlerini kullanma, anahtar kelime oluşturma, belirli bir amaç için hangi kaynak türünün kullanılacağını seçme ve kaynakların erişim noktası özelliklerini bilme (ISBN, ISSN, sayı, cilt no vb) ve kaynakça okuma, okuduğunu anlama¹, telif hakkı ve adil kullanım, başka çalışmalardan alıntı yapma konularında eksikliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 4. *En çok yanlış yapılan/boş bırakılan 10 soru*

<i>Yanlış/Boş Sayısı</i>	<i>Soru</i>
66	15. İki boyutlu animasyon (two-dimentional [2D] animation) hakkında bilgi almak istiyorum. Veritabanında yaptığım sorguda çok az sonuç çıkmakta. Bir sonraki aramam için hangi sorguyu kullanmam daha uygun olur?
65	27. Okul öncesinde Montessori materyallerinin etkin kullanımı konusunda etkili bir tarama yapabilmek için aşağıdaki anahtar kelime gruplarından hangisini kullanmalıyım?
64	13. Diyet ve besinlerin insan sağlığına etkisi konusunda araştırma yapıyorum. En ilgili sonuçları aşağıdaki hangi konulara ilişkin bilgi kaynaklarından bulabilirim?
60	11. Yukarıda bibliyografik kaydı verilmiş makale hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
58	10. Yukarıda bibliyografik kaydı verilmiş makale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
58	23. İkinci el kitapçıdan bazı şeyler aldım. Bunlardan hangilerini izin almaksızın tarayıp web sayfamda paylaşabilirim?
53	16. Fare kulağı olarak da bilinen güveyotu üzerine yazılmış makaleleri bulmak istiyorum. Bitkinin bilimsel adının oreganum vulgare olduğunu biliyorum. Yapacağım araştırma için en uygun arama sorgusu nasıl olmalıdır?
53	33. Araştırma raporum için başka çalışmalardan alıntı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
50	6. Spesifik bir konuda bilgi ararken kullanacağım terimin İngilizce karşılığını seçmekte zorlanıyorum. Aşağıdakilerden hangisini kullanmalıyım?
48	4. Bilmediğiniz bir kavrama ait en doğru, güvenilir ve kapsamlı tanımlama aşağıdakilerden hangisinde bulunabilir?

Bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitim aldığını belirten grubun almadığını belirten gruba göre bir miktar daha başarılı olduğu görülmüştür. Bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitim aldığını belirten grubun puan ortalaması 53,33, almadığını belirten grubun ortalaması ise 50,85 olarak bulunmuştur. Buna rağmen yapılan Wilcoxon testi sonucu doğrultusunda iki grubun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir ($W=274.5$, $p=0.655$).

Testten en yüksek puanı alan iki öğrencinin de (28 ve 27 puan) bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitimi almadıklarını belirtmesine rağmen aldıklarını belirten grubun yaklaşık yarısı ortalamanın altında performans göstermiştir (3 kişi; 36,67 puan). Dolayısıyla bilgi okuryazarlığıyla ilgili eğitim aldığını belirten grubun, bilgi okuryazarlığı kavramını yanlış anlamış ya da bu kavramı almış oldukları “*Araştırma Yöntemleri*” ve benzeri derslerle bağdaştırmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç ve öneriler

- 1 Öğrencilerin bir kısmı 9. soruda “Akademik Dergi” seçeneğini işaretlemelerine rağmen bu sorulara bağlı 10. ve 11. sorularda “kitap” ibaresi geçen seçeneği işaretlediklerinden bu kaniya varılmıştır.

Çağlar boyunca bilimin, teknolojinin ve entelektüel bilginin merkezindeki kurumlar olan üniversitelerin, değişen dünyada öğrencilerini mesleki ve entelektüel açıdan hayata daha iyi hazırlayabilmek için onlara yaşam boyu öğrenme becerilerini aşılmalara gerekmektedir. Bu konuda üniversitelere düşen görev öğrencilerini bilgi okuryazarı bireyler olarak mezun etmektir.

Bu çalışmadan ve Türkiye’de konuyla ilgili daha önce yapılmış bazı çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin bilgi okuryazarı olabilmesi için gerekli bilgi altyapılarında ciddi eksikliklerin olduğu ve bu eksikliğin disiplinden bağımsız genel bir sıkıntı olduğu aşıkardır. İlgili literatüre göre eksikliğin en fazla arama stratejileri geliştirme ve bunu elektronik ortamda uygulama (*Boole ve diğer yardımcı işlemleri kullanma, tarih, coğrafi bölge, konu, dil gibi sınırlandırmaları kullanma,..*), araştırma konusunu seçme, kaynakça oluşturma, aktarma (kendi cümleleriyle yazma), çıkan sonuçları özetleyerek sunma, etik ve yasal konuları anlama gibi noktalarda olduğu aktarılmıştır. Buna ek olarak bu çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin okuduğunu anlamadıkları, bilgi kaynaklarının özelliklerini ve belli bir amaç için hangi bilgi kaynağının daha yararlı olduğunu bilmedikleri görülmüştür. Bu bağlamda, yaşanan sıkıntıların bilgi okuryazarlığı konusunda eğitimin verilmemesi ya da verilen eğitimin istenen nitelikte olmamasından kaynaklandığı söylenebilir.

Bu eksikliğe rağmen ülkemizde bilgi okuryazarlığıyla ilgili genel durumu ortaya koyan az sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılmış olan çalışmalar çoğunlukla öğrencilerin öz yeterlilik görüşlerine dayanmakta olduğundan mevcut durumun yansıtılması konusunda ne kadar sağlıklı oldukları tartışma konusudur. Çalışma sayısının az olmasında “bilgi okuryazarlığı” konusunun ülkemizde literatüre nispeten geç girmesinin² etkisi olsa da çağın yakalanması için bu konuda yapılacak çalışmaların artması gerekmektedir.

Bu çalışma kapsamında sınırlı örneklem, bölüm ve alan ile çalışıldığından sonucun genel bir tablo çizebilmesi adına daha sonraki yapılacak çalışmalarda daha fazla bölümden daha fazla örneklem ile çalışılabilir.

Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular ve bilgi okuryazarlığı standartları doğrultusunda bilgi okuryazarlığı programları planlanmalı ve bu programlar mümkün olduğunca müfredat içine gömülerek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu zamanda verilmelidir. Programın müfredat içerisine gömülmesinin mümkün olmadığı durumlarda program, zorunlu, kredili dersler ya da kütüphane içerisinde verilecek devamlı ya da drop-in kurslar olarak verilebilir. Bilgi okuryazarlığı programları planlanırken idari kadro, akademisyenler ve kütüphaneciler birlikte çalışmalıdır (Lau, 2006).

Eğitim programlarında Kızııl’ın (2007, s. 111) önerdiği üzere asgari seviyede, bilginin aranması, bulunması ve elde edilmesine yönelik bilgi ve teknikler öğretilerek ilgili becerilerin gelişmesini sağlanmalıdır.

Bir çok araştırma sonucunda bilgi okuryazarlığı eğitiminin akademik başarıyı arttırdığı görülmüştür (Bowles-Terry, 2012; Greater Western Library Alliance, 2017; Mayer ve Krampen, 2016). Dolayısıyla yapılacak bu çalışmalar akademik başarıyı arttıracak ve Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası sıralamalarda daha iyi bir yere gelmesini sağlayacaktır.

Teşekkürler

Bu çalışmayı yürütürken pilot testlerin uygulanmasında yardımcı olan Kübra Ermin ve Ecem Önder’e, destekleri için ilgili bölüm başkanlarına, gözden geçirme aşamasında desteklerini esirgemeyen Duygu Cemre Karaca ve İrem Demirel’e, maddi ve manevi desteklerinden dolayı danışmanım Sn. Prof. Dr. Serap Kurbanoglu başta olmak üzere adı geçmeyen diğer herkese teşekkür ediyorum.

2 Özel’in (2013) aktardığı üzere Türkiye’de bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez Oya Gürdal tarafından 1998 yılında “enformasyon okuryazarlığı” olarak literatüre kazandırılmış, 2000’li yılların başlarında yapılan daha sonraki çalışmalarda “bilgi okuryazarlığı” adı daha fazla rağbet görmüştür.

Kaynakça

- Akdağ, M., ve Karahan, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 29(134), s. 19. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5036> adresinden erişildi.
- Akkoyunlu, B., ve Kurbanoglu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, ss. 1–10. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://hacettepe.dergipark.gov.tr/hunefd/issue/7812/102529> adresinden erişildi.
- American Library Association (ALA). (1989). *Presidential committee on Information Literacy: final report*. Washington, D.C. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential> adresinden erişildi.
- Badke, W. (2010). Foundations of information literacy: Learning from Paul Zurkowski. *Online Magazine*, ss. 48–50.
- Boh Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A., ve Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(10), ss. 2420–2436. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23586> adresinden erişildi.
- Bowles-Terry, M. (2012). Library instruction and academic success: A mixed-methods assessment of a library instruction program. *Evidence Based Library and Information Practice*, 7(1), s. 82. tarihinde <https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/12373> adresinden erişildi.
- Bruce, C. S. (1994). *Information literacy blueprint*. 27 Nisan 2018 tarihinde https://www.academia.edu/2463291/Information_literacy_blueprint adresinden erişildi.
- Bruce, C. S. (1997). Seven faces of information literacy in higher education. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://www.christinebruce.com.au/informed-learning/seven-faces-of-information-literacy-in-higher-education/> adresinden erişildi.
- California Academic and Research Libraries Task Force. (1997). Draft recommendations to WASC on an information literacy standard. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://www.carl-acrl.org/archives/DocumentsArchive/Reports/rectoWASC.html> adresinden erişildi.
- Campbell, S. (2004). Defining information literacy in the 21st century. *World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council* içinde. Buenos Aires, Argentina. tarihinde <http://archive.ifla.org/IV/ifla70/index.htm> adresinden erişildi.
- Foo, S., Zhang, X., Chang, Y.-K., Majid, S., Mokhtar, I. A., Sin, J., ve Theng, Y.-L. (2013). Information literacy skills of humanities, arts, and social science tertiary students in Singapore. *Reference & User Services Quarterly*, 53(1), ss. 40–50. 27 Nisan 2018 tarihinde <https://journals.ala.org/rusq/article/view/2861> adresinden erişildi.
- Greater Western Library Alliance. (2017). *The impact of information literacy instruction on student success: A multi-institutional investigation and analysis*. 27 Nisan 2018 tarihinde http://www.arl.org/storage/documents/publications/The_Impact_of_Information_Literacy_Instruction_on_Student_Success_October_2017.pdf adresinden erişildi.
- Head, A. J. (2013). Learning the ropes: How freshmen conduct course research once they enter college. *SSRN Electronic Journal*, ss. 1–48. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://www.ssrn.com/abstract=2364080> adresinden erişildi.
- Kızıllı, M. (2007). *Yükseköğretimde bilgi okuryazarlığı: Selçuk Üniversitesi örneği*. Selçuk Üniversitesi.

Tarihinde 27 Nisan 2018 adresinden erişildi
<http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/62>

Lanning, S., ve Mallek, J. (2017). Factors influencing information literacy competency of college students. *Journal of Academic Librarianship*, 43(5), ss. 443–450. 26 Şubat 2018 tarihinde <http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2017.07.005> adresinden erişildi.

Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning. *Retrieved October*, s. 60. 27 Nisan 2018 tarihinde <https://www.ifla.org/publications/guidelines-on-information-literacy-for-lifelong-learning> adresinden erişildi.

Lenox, M. F., ve Walker, M. L. (1993). Information literacy in the educational process. *The Educational Forum*, 57(3), ss. 312–324. 27 Nisan 2018 tarihinde <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131729309335431> adresinden erişildi.

Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes. *Information Literacy Landscapes*, ss. 35–70. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781843345077500033> adresinden erişildi.

Mayer, A., ve Krampen, G. (2016). *Information literacy: Key to an inclusive society*. (S. Kurbanoglu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, & T. Çakmak, Ed.) *ECIL 2016: Information Literacy: Key to an Inclusive Society*, Communications in Computer and Information Science (C. 676). Cham: Springer International Publishing. 27 Nisan 2017 tarihinde <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-52162-6> adresinden erişildi.

Özbay, M., ve Benzer, A. (2014). Türkçe öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 1(3), ss. 29–29. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://dergipark.gov.tr/doi/10.16916/aded.15998> adresinden erişildi.

Özel, N. (2013). *Araştırma görevlilerine bilgi teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması*. Ankara Üniversitesi. Tarihinde 27 Nisan 2018 adresinden erişildi http://nevzatozel.info/wp-content/uploads/2017/10/Doktora_Tezi_Nevzat_Ozel.pdf

Özel, N. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerinin değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi örneği. *Bilgi Dünyası*, 17(2). 27 Nisan 2018 tarihinde <http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/525> adresinden erişildi.

Pinto, M., ve Fernandez-Pascual, R. (2017). A diagnosis of the levels of information literacy competency among social sciences undergraduates. *Libraries and the Academy*, 17(3), ss. 569–593. 27 Nisan 2018 tarihinde <https://muse.jhu.edu/article/664313> adresinden erişildi.

Polat, C. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. *Türk Kütüphaneciliği*, 19(4), s. 408. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/137> adresinden erişildi.

Rader, H. B., ve Reichel, M. (1991). Library literacy. *RQ*, 31(1), ss. 25–29. 27 Nisan 2018 tarihinde <https://www.jstor.org/stable/25828932> adresinden erişildi.

Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B., ve Lowe, C. A. (1998). *Information literacy: essential skills for the information age*. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427780.pdf> adresinden erişildi.

Wisconsin Educational Media Association. (1993). *Information Literacy: A position paper on information problem solving*. Madison, Wisconsin. 22 Mayıs 2018 tarihinde <https://eric.ed.gov/?id=ED376817> adresinden erişildi.

Zurkowski, P. G. (1974). *The information service environment relationships and priorities*. Washington, D.C. 27 Nisan 2018 tarihinde <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100391.pdf> adresinden erişildi.

Ek 1: Bilgi Okuryazarlığı Testi

Bu çoktan seçmeli test, BBY 454 Araştırma raporu dersi kapsamında yapılacak bir araştırmada kullanılmak üzere **anonim olarak** bilgi okuryazarlık düzeyinizi ölçmeyi amaçlamaktadır. (Bilgi okuryazarlığı bireyin bilgi ihtiyacını tanımlama ve bu ihtiyacı gidermek için bilgi kaynaklarını arama, bulma ve kullanma becerilerini içeren bir kavramdır.) Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bilmediğiniz soruları boş bırakmak yerine size en mantıklı gelen cevabı işaretleyiniz. Lütfen tüm soruları cevapladığınızdan ve cevaplarırken tek bir seçeneği işaretlediğinizden emin olunuz.

Sorularınız için furkan.kalkan3@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Teste katıldığınız için teşekkür ederim.

Furkan Kalkan

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi

1. Bölümünüz: _____

2. Cinsiyetiniz:

- Kadın
 Erkek

3. Daha önce bilgi okuryazarlığıyla ilgili bir eğitim aldınız mı?

- Evet
 Hayır

4. Bilmediğiniz bir kavrama ait en doğru, güvenilir ve kapsamlı tanımlama aşağıdakilerden hangisinde bulunabilir?

- Günlük gazete
 Yabancı dil sözlüğü
 Sözlük ya da ansiklopedi
 Araştırma makalesi

5. Aşağıdaki hangi arama sorgusu sayesinde pazarlama ile cinsiyet kavramlarını bir arada içeren sonuçlara ulaşılabilir?

- pazarlama cinsiyet
 pazarlama AND/VE cinsiyet
 pazarlama OR/VEYA cinsiyet
 "pazarlama cinsiyet"

6. Spesifik bir konuda bilgi ararken kullanacağım terimlerin İngilizce karşılığını seçmekte zorlanıyorum. Aşağıdakilerden hangisini kullanmalıyım?

- Google translate
 El kitapları (handbooks)
 Konu sözlükleri
 Genel yabancı dil sözlükleri

7. Ödev olarak iklim değişikliğinde insan faktörünü araştırmak istiyorum fakat araştırmaya başladığımda çok fazla sonuçla karşılaştım. Ne yapmalıyım?

- Konuyu değiştirmesi için öğretmene gitmeliyim
 Konuyla ilgili tüm sonuçları okuyup özetlemeliyim
 Konuyu daraltıp arama sorgularımı iyileştirmeliyim
 Konuyla ilgili Vikipedi'deki yazanları özetlemeliyim

8. Aşağıdaki listelerden hangisinde bilgi kaynakları güvenilirlik bakımından en az güvenilirlerden en çok güvenilirle doğru sıralanmıştır?

- Blog, günlük gazete, akademik dergi
 Günlük gazete, blog, akademik dergi
 Günlük gazete, akademik dergi, blog
 Blog, akademik dergi, günlük gazete

9-12 numaralı soruları aşağıdaki bibliyografik kayda göre cevaplandırın.

Başlık	Erasmus öğrenci hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeyleri
Yazar	Kurulgan, M, Yörü Atıl, H
Kaynak	Bilgi Dünyası 2013,14(1):114-140
ISSN	1302-3217
Yayıncı	Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

9. Veritabanından alınmış bu kayıt hangi tür kaynağa aittir?

- Kitap
 Bildiri kitabı
 Akademik Dergi
 Magazin

10. Yukarıda bibliyografik kaydı verilmiş kaynak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin 2013 yılında çıkarttığı Bilgi Dünyası kitabında makale olarak yayınlanmıştır.
- Bilgi Dünyası dergisinin 14. cildinin 1. sayısında makale olarak yayınlanmıştır.**
- Bilgi Dünyası dergisinin 1. cildinin 14. sayısında makale olarak yayınlanmıştır.
- 14.01.2013 tarihinde düzenlenen Bilgi Dünyası adlı konferansta sunulan bildiri olarak yayınlanmıştır.

11. Yukarıda bibliyografik kaydı verilmiş kaynak hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- Makalenin ISSN numarası 1302-3217'dir.
- Makale kaynağın 114 nolu sayfasından başlamaktadır.**
- Makalenin bulunduğu kitaba ait ISSN numarası 1302-3217'dir.
- Makale 3 yazarlıdır.

12. Yukarıda bibliyografik kaydı verilmiş makalenin konusu en iyi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

- Erasmus öğrencilerinin ilgili kütüphanenin hizmetlerine ilişkin görüşleri**
- Erasmus öğrencilerinin sorunları
- Erasmus öğrencilerinin kütüphane kullanım alışkanlıkları
- Erasmus öğrencilerinin Anadolu Üniversitesi'ne ilişkin memnuniyet düzeyleri

13. Diyet ve besinlerin insan sağlığına etkisi konusunda araştırma yapıyorum. En ilgili sonuçları aşağıdaki hangi konulara ilişkin bilgi kaynaklarından bulabilirim?

- Tıp ve spor
- Tıp ve insani bilimler
- Tıp, tarım ve hayvancılık**
- Tıp ve sosyal bilimler

14. Aşağıdakilerden hangisi ham (işlenmemiş) veriye örnektir?

- Gün sonunda yayınlanan hisse senedi fiyatları**
- Hava durumu haritaları
- Tablo şeklinde yayınlanmış işsizlik verileri
- Grafik şeklinde yayınlanmış nüfus artışı verileri

15. İki boyutlu animasyon (two-dimentional [2D] animation) hakkında bilgi almak istiyorum.

Veritabanında yaptığım sorguda çok az sonuç çıkmakta. Bir sonraki aramam için hangi sorguyu kullanmam daha uygun olur?

- animation AND (2D OR 2-dimension* OR two dimension* OR two-dimension*)**
- animation AND 2D AND 2-dimension* AND two dimension* AND two-dimension*
- animation NOT (2D OR 2-dimension* OR two dimension* OR two-dimension*)
- animation OR 2D OR 2-dimension* OR two dimension* OR two-dimension*

16. Fare kulağı olarak da bilinen güveyotu üzerine yazılmış makaleleri bulmak istiyorum. Bitkinin bilimsel adının oreganum vulgare olduğunu biliyorum. Yapacağım araştırma için en uygun arama sorgusu nasıl olmalıdır?

- "güveyotu fare kulağı oreganum vulgare"
- güveyotu AND/VE "fare kulağı" AND/VE "oreganum vulgare"
- güveyotu OR/VEYA "fare kulağı" AND/VE "oreganum vulgare"
- güveyotu OR/VEYA "fare kulağı" OR/VEYA "oreganum vulgare"**

17. Tam metin içerisinde arama yapmak, başlık ve öz kısmında (abstract) arama yapmaya kıyasla:

- Yaklaşık aynı sayıda sonuç getirir
- Daha az sayıda sonuç getirir
- Getirilen sonuç sayısının hiç etkilemez
- Daha fazla sayıda sonuç getirir**

18. Kısa sürede çok sayıda makale incelemem gerek. Bunun için makalelerin hangi kısmına bakmam daha uygun olur?

- Abstract (öz)**
- Yöntem
- Değerlendirme
- Sonuç

19. GDO hakkında hangi beyan arařtırmacının kiřisel fikri deęildir?

- GDO küresel bir gıda krizine sebep olacak.
- Bulgulara göre 2013 yılında Avrupa'da 15 yeni GDO türü kaydedirilmiştiir.**
- GDO deneyleri yasaklanmalı.
- Çoęu GDO arařtırması Monsanto gibi büyük řirketler tarafından desteklenmektedir.

20. Kolesterolün hayvanlarda görölmesine rağmen bitkilerde görölmedięi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Buna göre bitkisel yağ satan bir üreticinin kendi markası için "sıfır kolesterol" iddiasında bulunduęu bir reklamı nasıl deęerlendirirsiniz?

- Bu iddianın faydalı bir özellik olduęunu düşündüğümden o marka yaęı almam konusunda ikna olurum.
- Bütün markalara ait bitkisel yağlar kolesterol içermedięinden, reklamdaki iddianın manipülatif ve yanlış yönlendirici olduęunu düşünürüm.**
- Bu iddia tıbbi açıdan önemli olduęundan o marka yaęa başka bir marka yaęa göre daha fazla para verebilirim.
- Bu iddianın yağın eşsiz yapısına ait bir bilgi olduęunu düşünürüm.

21. Tipik bir arařtırma raporunun bölümleri hangi seçenekte doęru bir şekilde sıralanmıştır?

- Özet , Kaynakça, Giriş, Yöntem, Bulgular, Deęerlendirme, Sonuç
- Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Deęerlendirme, Sonuç, Kaynakça**
- Özet, Sonuç, Giriş, Kaynakça, Yöntem, Bulgular, Deęerlendirme
- Giriş, Bulgular, Deęerlendirme, Sonuç, Yöntem, Kaynakça, Özet

22. Hangi tür dokümanlarda atıf ve kaynakça kullanılması zorunlu deęildir?

- Lisans ödevleri
- Konferans bildirilerindeki bilimsel makaleler
- Özgün bilimsel makaleler
- Magazin ve gazete makaleleri**

23. İkinci el kitapçıdan bazı şeyler aldım. Bunlardan hangilerini izin almaksızın tarayıp web sayfamda paylaşabilirim?

- Kadın dergisindeki bir fotoğraf
- Gazete makalesi
- William Shakespeare'e ait orijinal el yazması**
- Yaşayan bir yazara ait şiirin İngilizce çevirisi

24. Ödevimde başka bir arařtırmacı tarafından yazılmış makaleye ait bir veriyi kullanmak istiyorum. Etik ilkeler ve arařtırmacının haklarını düşünerek nasıl hareket etmeliyim?

- Kaynak makaleye atıf verdiğim sürece kabul edilebilir bir miktarla sınırlı olmak kaydıyla veriyi kullanabilirim.**
- Kaynak olarak kullandığım makaleye atıf verdiğim ve kaynak verdiğim makaledeki ilgili metni sadece kelime kelime aktardığım sürece veriyi kullanabilirim..
- Sadece arařtırmacıdan yazılı izin aldığim sürece veriyi kullanabilirim.
- Hiç bir durumda veriyi kullanamam.

25. Üniversite kütüphanesi aracılıęıyla eriřtiğim bir dergideki makaleyi ne şekilde kullanamam?

- Ödevimde makaleye atıf vererek
- Makalenin çıktısını alarak
- Makalenin tam metnini bilgisayarıma indirerek
- Makalenin tam metnini internette paylaşarak**

26. Aşaęıdakilerden hangisi bir arařtırma raporu için dięer çalışmalarını referans gösterme konusunda doęru prosedürdür?

- Web üzerindeki bir resim sadece copyright işaretiyle (©) işaretlenmişse fotoğrafın sahibine atıf yapılmalıdır.
- Web üzerinde özgürce bulunan ve copyright işareti (©) olmayan kaynaklara atıf yapılması gerekmez.
- Sadece bire bir kopyalanan kısım için atıf verilmesi gerekir.
- Kendi çalışmamın sonucu olmayan tüm bilgilere atıf vermem gerekir.**

27. Okul öncesinde Montessori materyallerinin etkin kullanımı konusunda etkili bir tarama yapabilmek için aşağıdaki anahtar kelime gruplarından hangisini kullanmalıyım?

- okul öncesi, Montessori, materyal, etkin, kullanmak
- okul öncesi, Montessori materyalleri
- okul öncesi, Montessori materyalleri, kullanım**
- okul öncesi, Montessori, materyallerinin, etkin, kullanım

28. Kütüphane kataloęunda *politika* ve *politikacılar* ile ilgili geniş bir tarama yapmak istiyorum. Joker karakter (*, wildcards) kullanarak yapacağım sorgulardan hangisi ile en alakalı sonuçlara ulaşırım.

- po*
- pol*
- poli*
- politika***

29. Aşağıdakilerden hangisi bir websitesinin güvenilirliğini arttıran kriterlerden biri değildir?

- Bir devlet kurumu ya da kuruluşu tarafından yayınlanmış olması
- İmla ve yazım yanlışları içermemesi
- Güzel görükmesi**
- İçerdiği bilgilerin tutarlı olması

30. Bir halk ya da üniversite kütüphanesinde kaynaklar aşağıdakilerden hangisine göre yan yana bulunmaktadır?

- Kaynağın konusuna göre**
- Kaynağa ait ait demirbaş numarasına göre
- Kaynağın yayınevine göre
- Kaynağın kütüphaneye sağlanış tarihine göre

31. Araştırma raporum için kütüphanede bulunmayan pahalı bir kaynağı kullanmayı planlıyorum. Aşağıdaki yollardan hangisine başvurmam daha doğru olur?

- Kaynağı satın almak
- Kaynağı kullanmamak
- İnternette kaynağın korsan kopyasını indirmek
- Kütüphanenin kütüphaneler arası ödünç alma/belge sağlama hizmetinden faydalanmak**

32. Özgün bilimsel çalışmalar aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanabilir?

- Derleme makaleler dışındaki tüm çalışmalar
- Yapıldığı alanda üzerinde daha önce çalışılmamış bir konuda yapılan ya da daha önceki çalışmalardan farklı bir yöntem kullanılarak yapılmış çalışmalar**
- Bir konu üzerinde daha önceki çalışmalarla aynı yöntemi kullanmış olmasına rağmen onlardan farklı sonuçlar ortaya koymuş çalışmalar
- Araştırmacı tarafından ilk kez yayınlanmış çalışmalar

33. Araştırma raporum için başka çalışmalardan alıntı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

- Bilimsel çalışmalarda alıntı yapılamaz. Alıntı yapacağın yerleri kendi cümlelerinle yazmalısın.
- Alıntı yaptığın kaynağa gönderme yaptığın ve atıf verdiğin sürece istediğin kadar alıntı yapabilirsin.
- Alıntı yaptığın kaynağa gönderme yaptığın, alıntı yaptığın kısmı tırnak içine aldığın ve atıf verdiğin sürece istediğin kadar alıntı yapabilirsin.
- Alıntı yaptığın kaynağa gönderme yaptığın, alıntı yaptığın kısmı tırnak içine aldığın ve atıf verdiğin sürece sadece önemli yerler için alıntı yapabilirsin.**